

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, III-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING INSTITUTSIONAL TO'SIQLARI VA IQTISODIY OQIBATLARI	10
I. R. Berdikulova	
KIMYO SANOATINING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA TARMOQ KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBI	14
Onorboev Sh.M.	
A WEEKLY LOGISTICS-CONTROLLING SYSTEM FOR EXPORT SUPPLY CHAINS: CORRIDOR-LEVEL EVIDENCE FROM A TEXTILE EXPORTER.....	26
Mukhammadiyahaminova Shakhzoda Sherzodovna	
FOTOVOLTAIK-TROMBE DEVORI ASOSIDA HAVONI ISITISH, TOZALASH VA ELEKTR ENERGIYASI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI INTEGRATSIYALASHNING ILMIY-METODIK TAHLILI.....	36
Rahimova Volida Karim qizi	
XAVFSIZ HAYOT TARZINI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM VA TARBIYANING O'RNI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY MODEL.....	42
Nigmatjonov Sardor Abdumannovich	
РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.....	49
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
KAMBAG'AL OILALARNI TADBIRKORLIKKA JALB QILISHDA DAVLAT TOMONIDAN MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH VA BOSHQARISH (MENEJMENT) TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI...53	
Bazarbaeva Asiya Shalkarbaevna	
MOLIVAVIY INKLYUZIVLIK KONSEPSIYASI: BANK XIZMATLARINING KAMBAG'ALLIK DARAJASIGA TA'SIRINING NAZARIY ASOSLARI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	58
Niyozov Zuxur, Abdujalilov Shexroz, Zubaydulloyeva Damira	
KORXONALARNI QAYTA TASHKIL ETISH JARAYONIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	61
Davletov Ikrom Raximberganovich	
ИОРДАНИЯ КАК ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР БЛИЖНЕГО ВОСТОКА.....	67
Салихова Алина Муратовна	
QUYOSH ENERGIYASINI KONVERSIYALOVCHI OPTOELEKTRON GELIOTRANSFORMATORLARNING FIZIK-TEXNIK ASOSLARI	73
Axunov Qambarali, Xomidov Abdullajon, Mashrapova Irodaxon	
XXI ASRDA O'ZBEKISTONDA ELEKTR ENERGIYASINI TEJASHDAGI YANGI TEXNOLOGIYALAR.....	78
Xamrakulova Xilola, Yusupova Sevaraxon	
HUDUDIY IXTISOSLASHUVNING SHAKLLANISH OMILLARI VA MINTAQAVIY RIVOJLANISHDAGI AHAMIYATI	83
Sodiqova Nigora	
BANKLAR TRANSFORMATSIYASI JARAYONIDA AKTIVLAR SAMARADORLIGI TAHLILI.....	89
Muminov Bekzod Polvonovich	
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА	95
Садыков Авазбек Мадаминович, Цхай Лана Александровна	
MILLIY KADRLAR ZAXIRASINI SHAKLLANTIRISHNING ILG'OR XORIJ TAJRIBASI.....	103
G'aniyev Elyor Sobirjonovich	
DIGITALIZATION OF INSOLVENCY PROCESSES: THE ROLE OF A UNIFIED ELECTRONIC PLATFORM IN ENSURING TRANSPARENCY AND ECONOMIC EFFICIENCY	110
Damirjon Nurmatovich Soliyev	

О ПРОЦЕССАХ ЦИФРОВИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	116
Джумаев Аскар Хайдарович SOLIQ MA'MURCHILIGI METODOLOGIYASINING HUQUQIY, TASHKILY VA RAQAMLI BAZASINI SHAKLLANTIRISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR.....	121
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich KO'P XONADONLI UYLARDA KOMMUNAL XIZMATLAR KO'RSATISH SOHASINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI VA HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	127
Muminov Obidjon Odilovich MINTAQA VA UNING HUDUDLARIDA MEHNAT OMILI HISOBIGA SANOAT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'LLARI.....	135
Urazaliyev Bekzod Sultanbayevich КЛАССИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ С УЧЕТОМ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ.....	141
Джуманов А.А. O'ZBEKISTONDA SOLIQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLARNI FAKTOR TAHLIL VA KO'P OMILLI REGRESSIYA ASOSIDA BAHOLASH.....	152
В.І. Isroilov, В.В. Ibragimov ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАЗВИТИИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ.....	158
Мамутова Айгуль Калмурзаевна QUYOSH NOVUZLARIDA SODIR BO'LUVCHI ISSIQLIK JARAYONLARINING BIR O'LCHAMLI MATEMATIK MODEL.....	165
М.М. Maxmudova, J.J. Kamolov ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	172
Алиев Али Комил угли, Каримова А.	

ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Алиев Али Комил угли

Студент Самаркандского института экономики и сервиса

Научный руководитель: Каримова А.

Профессор Самаркандского института экономики и сервиса

Аннотация. В статье исследованы основные факторы, сдерживающие развитие банковского обслуживания внешнеэкономической деятельности в Республике Узбекистан. Рассмотрены финансовые, технологические, институциональные и организационные ограничения, влияющие на эффективность банковской поддержки экспортно-импортных операций. По результатам исследования предложены направления совершенствования банковского обслуживания, направленные на повышение его эффективности и расширение возможностей финансирования внешнеэкономической деятельности.

Ключевые слова: банк, валютное обслуживание, инвестиционная активность, внешнеэкономическая деятельность, цифровизация, финансирование, кредитование, экспортно-импортные операции, долгосрочная ресурсная база.

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida tashqi iqtisodiy faoliyatni bank xizmatlari orqali qo'llab-quvvatlashni rivojlantirishga to'sqinlik qilayotgan asosiy omillar tadqiq etilgan. Eksport-import operatsiyalarini banklar tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi moliyaviy, texnologik, institutsional va tashkiliy cheklovlar tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari asosida bank xizmatlarini takomillashtirish, ularning samaradorligini oshirish hamda tashqi iqtisodiy faoliyatni moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan ustuvor yo'nalishlar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: bank, valyuta xizmatlari, investitsion faollik, tashqi iqtisodiy faoliyat, raqamlashtirish, moliyalashtirish, kreditlash, eksport-import operatsiyalari, uzoq muddatli resurs bazasi.

Abstract. This article examines the main factors constraining the development of banking services for foreign economic activity in the Republic of Uzbekistan. It analyzes the financial, technological, institutional, and organizational constraints affecting the efficiency of banks' support for export-import operations. Based on the research findings, the study proposes key directions for improving banking services aimed at enhancing their efficiency and expanding financing opportunities for foreign economic activity.

Keywords: bank, foreign exchange services, investment activity, foreign economic activity, digitalization, financing, lending, export-import operations, long-term resource base.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие банковского обслуживания внешнеэкономической деятельности в Республике Узбекистан в последние годы осуществляется в условиях активных структурных реформ, направленных на либерализацию экономики, расширение международного сотрудничества и внедрение современных финансовых технологий.

Банковский сектор постепенно адаптируется к требованиям глобальной экономики, расширяет спектр услуг, связанных с экспортно-импортными операциями, и усиливает роль в обеспечении международных расчётов. Но, несмотря на положительную динамику, сохраняется ряд устойчивых факторов, которые ограничивают более глубокое и эффективное развитие банковского сопровождения внешнеэкономической деятельности.

Указанные ограничения носят комплексный характер и формируются под воздействием совокупности макроэкономических, институциональных, финансовых и технологических условий. Их влияние проявляется как на уровне банковской системы, так и на уровне предприятий — участников внешнеэкономической деятельности, что в целом снижает общий уровень эффективности взаимодействия между финансовым сектором и реальной экономикой.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Теоретические и практические аспекты банковской поддержки ВЭД отражены в трудах зарубежных и отечественных экономистов, в частности, Р. Krugman, F. Mishkin, S. Fischer, B. Bernanke, J. Stiglitz, а также У. Махмудова, Ш. Мустафакулова, Б. Ходиева и др.

Современные исследования акцентируют внимание на цифровизации банковских услуг, развитии финансовых технологий (FinTech), трансформации международных расчётов и усилении роли глобальных банковских групп. Особое внимание уделяется снижению транзакционных издержек и управлению рисками в международных операциях.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая основа исследования включает: системный подход к анализу банковской поддержки ВЭД, институциональный анализ регулирования банковской деятельности, абстрактно-логический метод обобщения тенденций развития.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Эффективность внешнеэкономической деятельности во многом определяется уровнем развития банковской системы, способностью финансовых институтов обеспечивать международные расчёты, кредитование экспортно-импортных операций, валютное обслуживание и управление рисками. Банковский сектор постепенно адаптируется к требованиям глобальной экономики, расширяет спектр услуг, связанных с экспортно-импортными операциями, и усиливает роль в обеспечении международных расчётов. Но, несмотря на положительную динамику, сохраняется ряд устойчивых факторов, которые ограничивают более глубокое и эффективное развитие банковского сопровождения внешнеэкономической деятельности.

Одним из наиболее значимых факторов, сдерживающих развитие банковского обслуживания внешнеэкономической деятельности, является ограниченность долгосрочной ресурсной базы коммерческих банков. В условиях развивающейся экономики формирование устойчивых и дешёвых источников фондирования остаётся одной из ключевых проблем.

Банки в значительной степени зависят от краткосрочных депозитов и внешних заимствований, что объективно ограничивает их возможности по предоставлению долгосрочных кредитов, необходимых для финансирования экспортно-ориентированных проектов и модернизации производственных мощностей.

Данная ситуация напрямую отражается на стоимости кредитных ресурсов. Высокая цена привлечённых средств приводит к увеличению процентных ставок по кредитам, включая те, которые направлены на финансирование внешнеэкономической деятельности. В результате предприятия сталкиваются с повышенной стоимостью заёмного капитала, что снижает их инвестиционную активность и ограничивает возможности расширения экспортных операций. Особенно чувствительным этот фактор является для малого и среднего бизнеса, который обладает ограниченными финансовыми резервами и более высокой зависимостью от банковского кредитования.

Существенным ограничением выступает недостаточная развитость инструментов торгового финансирования. Несмотря на наличие базовых банковских продуктов, таких как аккредитивы, банковские гарантии и документарные операции, более сложные и гибкие инструменты международного финансирования используются ограниченно. К числу таких инструментов относятся факторинг, форфейтинг, проектное финансирование, синдицированные кредиты и структурированные сделки. Их ограниченное применение снижает гибкость банковской системы и не позволяет в полной мере удовлетворить потребности экспортно-импортных предприятий, особенно в условиях растущей конкуренции на международных рынках.

Отдельного внимания заслуживает проблема недостаточной диверсификации банковских продуктов, ориентированных на внешнеэкономическую деятельность. В ряде случаев банковские услуги остаются стандартизированными и недостаточно адаптированными к специфике различных отраслей экономики. Это приводит к тому, что предприятия с различным уровнем экспортного потенциала и финансовой устойчивости получают схожие условия обслуживания, что снижает эффективность индивидуального подхода и ограничивает развитие более сложных финансовых решений.

Важным фактором, влияющим на эффективность банковского обслуживания внешнеэкономической деятельности, является уровень развития системы управления рисками. Несмотря на определённый прогресс в этой сфере, многие банки продолжают использовать традиционные методы оценки кредитоспособности клиентов, которые не всегда учитывают специфику международной торговли.

Ограниченное использование современных технологий анализа данных, скоринговых моделей и инструментов прогнозирования рисков приводит к снижению точности оценки заёмщиков и увеличению вероятности возникновения проблемной задолженности. Кроме того, значительное влияние оказывает недостаточная интеграция информационных систем, участвующих в обслуживании внешнеэкономических операций.

В идеальной модели взаимодействие между банками, таможенными органами, налоговыми службами и логистическими компаниями должно осуществляться в единой цифровой среде. Однако на практике такие системы часто функционируют разрозненно, что приводит к дублированию информации, необходимости повторного ввода данных и увеличению времени обработки операций. Это снижает общую эффективность внешнеторговых процессов и увеличивает административные издержки бизнеса.

Несмотря на активное развитие цифровизации банковского сектора, сохраняется проблема неполной автоматизации отдельных этапов внешнеэкономических операций. В ряде случаев предприятия и банки вынуждены использовать комбинированные формы документооборота, включающие как электронные, так и бумажные носители информации. Такая ситуация замедляет процессы обработки документов, повышает вероятность технических ошибок и снижает общий уровень оперативности банковского обслуживания.

Дополнительным фактором, ограничивающим развитие банковских услуг, является недостаточный уровень финансовой грамотности части предпринимательского сектора. Многие субъекты малого и среднего бизнеса не в полной мере осведомлены о возможностях современных инструментов торгового финансирования и международных расчётов. Это приводит к их ограниченному использованию банковских продуктов и снижает потенциал расширения внешнеэкономической деятельности.

В ряде случаев предприниматели предпочитают более простые и привычные формы расчётов, избегая сложных финансовых инструментов, что также сдерживает развитие банковских услуг. Следует также учитывать влияние институциональных и регуляторных факторов.

Процедуры кредитования, требования к залоговому обеспечению и нормативные ограничения, направленные на снижение банковских рисков, иногда приводят к увеличению сроков рассмотрения заявок и усложнению доступа к финансовым ресурсам. Хотя данные меры направлены на обеспечение стабильности банковской системы, их высокая регламентированность может ограничивать возможности развития внешнеэкономической активности.

Немаловажное значение имеет и уровень международной интеграции банковской системы. Несмотря на активное расширение сотрудничества с зарубежными финансовыми институтами, остаются ограничения, связанные с недостаточной глубиной интеграции в глобальные финансовые сети, ограниченным участием в международных синдицированных сделках и сравнительно невысоким уровнем присутствия национальных банков на внешних рынках. Это может ограничивать возможности по привлечению более доступных финансовых ресурсов и доступ к передовым финансовым технологиям.

Таблица 1
Основные факторы, сдерживающие развитие банковского обслуживания внешнеэкономической деятельности в Республике Узбекистан¹

№	Группа факторов	Конкретные проявления	Влияние на внешнеэкономическую деятельность
1	Финансовые	Ограниченная долгосрочная ресурсная база банков	Снижение возможностей долгосрочного кредитования экспортных проектов
2	Финансовые	Высокая стоимость кредитных ресурсов	Рост затрат на внешнеторговые операции, снижение инвестиционной активности
3	Продуктовые	Недостаточная развитость торгового финансирования	Ограничение использования аккредитивов, форфейтинга, факторинга
4	Продуктовые	Недостаточная диверсификация банковских услуг	Недостаточная адаптация услуг под отраслевые особенности клиентов
5	Риск-менеджмент	Использование традиционных методов оценки рисков	Повышение вероятности кредитных и операционных рисков
6	Технологические	Неполная интеграция банковских и государственных систем	Увеличение времени оформления внешнеторговых операций

¹ Составлено автором на основе аналитического обзора банковского сектора Республики Узбекистан.

7	Технологические	Частичное сохранение бумажного документооборота	Снижение скорости и прозрачности банковских услуг
8	Институциональные	Повышенные требования к залоговому обеспечению	Сокращение возможностей МСП по привлечению банковского финансирования
9	Институциональные	Регуляторные процедуры кредитования	Увеличение сроков рассмотрения заявок
10	Человеческий фактор	Недостаточный уровень финансовой осведомлённости части предпринимателей	Недостаточное использование современных банковских инструментов
11	Международные	Ограниченная интеграция в глобальные финансовые рынки	Ограничение доступа к более доступным международным финансовым ресурсам

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённая систематизация факторов показывает, что наибольшее влияние на развитие банковского обслуживания внешнеэкономической деятельности оказывают финансовые и технологические ограничения, что требует комплексного подхода к их устранению.

Таким образом, совокупность факторов, сдерживающих развитие банковского обслуживания внешнеэкономической деятельности в Республике Узбекистан, носит системный и многослойный характер. Они затрагивают как ресурсную базу банков, так и уровень технологического развития, качество управления рисками, степень цифровизации и институциональную среду. Преодоление данных ограничений требует комплексного подхода, включающего расширение долгосрочных источников финансирования, углубление цифровой интеграции, развитие современных инструментов торгового финансирования, повышение финансовой грамотности бизнеса и совершенствование нормативно-правовой базы.

Список использованной литературы

1. Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London: W. Strahan and T. Cadell, 1776.
2. Ricardo D. On the Principles of Political Economy and Taxation. London: John Murray, 1817.
3. Heckscher E. The Effect of Foreign Trade on the Distribution of Income // Ekonomisk Tidskrift. 1919. Vol. 21. P. 497–512.
4. Ohlin B. Interregional and International Trade. Cambridge: Harvard University Press, 1933.
5. Krugman P. R., Obstfeld M., Melitz M. J. International Economics: Theory and Policy. 11th ed. Boston: Pearson, 2018.
6. Каримова А. М. и др. Анализ и значимость реформ банковского сектора Республики Узбекистан // Miasto Przyszłości. 2023. Т. 39. С. 137–143.
7. Махмудова Д. Р., Каримова А. М. Анализ кредитного обеспечения лёгкой промышленности Узбекистана и факторы, препятствующие её развитию // Recent Scientific Discoveries and Methodological Research. 2026. Т. 3. № 2. С. 45–49.
8. Aziza M. K., Faridun M. T. Совершенствование дистанционных банковских услуг как способ оптимального удовлетворения клиентов // The Innovation Economy. 2025. Т. 1. № 5.
9. Холмирзаев Э., Каримова А. Проблемы и перспективы развития депозитных операций коммерческих банков Республики Узбекистан // Green Economy and Development. 2023. Т. 1. № 11.
10. Махомадризовна А. К., Erkinovna F. K. Использование современных информационных технологий в дистанционном обслуживании клиентов коммерческих банков: международный опыт и возможности применения в Узбекистане // The Innovation Economy. 2025. Т. 1. № 5.
11. World Trade Organization. World Trade Report 2023. Geneva: WTO Publications, 2023.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100